

Neste segundo número de 2024 damos continuidade à publicação de dossiês, iniciada já no segundo ano de existência da revista, com o número especial em homenagem aos 120 anos de nascimento de Bertolt Brecht (v. 2, n. 2, 2018). Naquele momento de guinada profascista sob maquiagem (ultra)conservadora em vários países e no Brasil, escrever sobre Brecht era necessário no enfrentamento à “cadela do fascismo” que se soltava da corrente e partia para o ataque endossado por expressiva votação nas urnas brasileiras.

Cinco anos depois deste primeiro dossiê, a Dramaturgia em foco publicou seu segundo dossiê, desta vez em memória dos 40 anos da morte do dramaturgo estadunidense Tennessee Williams (1911-1983) (v. 7, n. 2, 2023). Idealizado pelo Prof. Dr. Luis Marcio Arnaut, estudioso da obra de Williams que tem se dedicado a analisar a produção dramática do autor, trabalho expresso em sua tese de doutorado (publicada posteriormente em livro), em seu relatório de estágio pós-doutoral e em livros e artigos. As pesquisadoras doutoras Esther Marinho Santana e Maria Clara Gonçalves colaboraram na organização deste número especial, que contou com dezessete artigos, cinco ensaios e uma entrevista (totalizando 23 textos).

Também idealizado pelo Prof. Luis foi o presente dossiê, propondo que os textos publicados no número especial sobre Williams em 2023 apresentassem, agora, versões para outras línguas. A maior parte dos textos em português ganhou versão em inglês e vice-versa; o texto em espanhol, para português e inglês; cinco textos (originalmente publicados em português ou inglês) agora se encontram em espanhol; e alguns outros estão em francês, italiano e grego, totalizando 32 textos. O número inclui três editoriais a fim de situar os leitores e as leitoras das línguas portuguesa, espanhola e inglesa sobre a idealização e a composição do número.

Sobre os textos que compõem este dossiê, algumas breves notas: as análises, bem como suas fontes e referências, são de responsabilidade de seus autores e suas autoras. À medida do possível foram respeitados pedidos específicos em relação a detalhes de apresentação formal dos textos e de diagramação, assim como procurou se preservar diferenças de linguagem e estilo apresentadas por autores(as) e tradutores(as) dos textos.

Fulvio Torres Flores
Editor-chefe

DOI: 10.5281/zenodo.14560250